

**ПАРАДИГМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСКУССИЙ В ПРОЦЕССЕ
ПРЕПОДОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ**

Акбарова Дилором Ахатовна
ст.преподаватель кафедры
«Педагогика и психология»
Ташкентского университета
социальных инноваций
dilechkaakbarova@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15352410>

Аннотация: В данной работе анализируется использование современных педагогических и инновационных технологий при обучении русскому языку, которые способствуют быстрому и эффективному освоению учебного материала в иноязычной группе.

Ключевые слова: Типы дискуссий, их эффективность, современные технологии, подходы к обучению, коммуникативные навыки, исследовательская деятельность, образовательная система, педагогические методы.

Annotasiya: Ushbu ishda ta'limda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, ularning o'qituvchilik faoliyatidagi ta'siri va ahamiyati ko'rib chiqiladi, bu pedagogik metodika va muammolarni hal qilishda innovatsion yondashuvni ta'kidlaydi

Kalit so'zlar: Munozara turlari, ularning samaradorligi, zamonaviy texnologiyalar, o'qitishga yondashuvlar, muloqot qobiliyatlari, tadqiqot faoliyati, ta'lim tizimi, pedagogik usullar.

Annotation: This paper analyzes the use of modern pedagogical and innovative technologies that contribute to the rapid and effective development of educational material in a group.

Key words: Types of discussions, their effectiveness, modern technologies, approaches to teaching, communication skills, research activities, educational system, pedagogical methods.

Введение

В современном обществе изучение иностранных языков становится все более актуальным. Интерес студентов к овладению новыми языками растет с каждым днем. В этой связи на уроках важно применять современные педагогические и инновационные методы, которые способствуют быстрому и эффективному усвоению материала в иноязычных группах. Одним из таких подходов является «Учебная дискуссия», которую можно сочетать с использованием «Портфолио» и методами, развивающими творческие способности студентов. Эти методы не только способствуют освоению языка, но и способствуют развитию критического мышления, коммуникативных навыков, креативности, а также ответственности и самостоятельности студентов за свои образовательные достижения.

Развитие коммуникативной компетенции, включающей способность к межкультурному взаимодействию, невозможно без знания иностранных языков. Понимание важности изучения иностранных языков является следствием глобализации и интеграции в мировое сообщество. Современный специалист должен обладать глубокими знаниями в своей сфере, иметь прочную базовую подготовку и быть готовым к постоянному профессиональному росту. На сегодняшний день знание иностранных языков стало важной составляющей профессионализма, открывая возможность работы с международной информацией и взаимодействия с коллегами из других стран. Работа с информацией на различных языках требует развития таких интеллектуальных навыков, как анализ данных, выделение ключевых фактов, логическое структурирование, аргументация и контраргументация. Молодые специалисты, начиная свою профессиональную карьеру, часто сталкиваются с необходимостью решать теоретические и практические задачи при общении с зарубежными коллегами. Это требует ясности в мышлении и способности четко выражать свои мысли как

устно, так и письменно на иностранном языке. Следовательно, успешная профессиональная деятельность требует развитых коммуникативных навыков, умения логически излагать мысли и использовать современные методы аргументации и риторики. Ранее обучение иностранным языкам сводилось к передаче знаний, но сегодня стало ясно, что знания формируются в процессе лично значимой деятельности. Без учета навыков их практического применения они не обеспечивают полноценной подготовки к профессиональной жизни. Для эффективного изучения языка необходимо создать комфортную образовательную среду, которая будет учитывать индивидуальные особенности и интересы студентов, стимулировать их самостоятельность и вовлекать в ситуации выбора, основываясь на их личном опыте и эмоциях, побуждая их выражать собственное мнение и развивать самостоятельное мышление. Изучение иностранного языка становится более эффективным при применении проблемного подхода. Проблемное обучение может быть рассмотрено как метод, дидактическая система или принцип организации учебного процесса. Оно включает в себя создание педагогом проблемных ситуаций и активное вовлечение студентов в их решение. Этот метод повышает продуктивность обучения, стимулируя аналитическое мышление, поиск информации и обобщение знаний. В процессе используются различные подходы, ориентированные на решение проблем: исследовательские, поисковые, дискуссионные, а также метод проектов, который объединяет все эти подходы.

Проблемный метод обучения способствует интеграции учебного процесса с познавательной деятельностью, исследовательской практикой и креативным мышлением. Его задача заключается не только в стимулировании умственной активности при решении стандартных задач, но и в формировании познавательного интереса и развитии аналитических навыков. Этот метод способствует развитию исследовательского стиля мышления, а также умения находить решения теоретических и практических проблем. Одним из ключевых компонентов проблемного обучения является дискуссия, активно используемая при изучении иностранных языков, особенно в профессионально-ориентированном обучении. Дискуссия помогает интегрировать знания из разных областей, применять иностранный язык в реальных ситуациях и генерировать новые идеи. Обучение иностранному языку связано с развитием навыков ясного мышления, критического анализа информации, выделения ключевых идей и их обоснования. Это упрощает восприятие сложных теоретических материалов и способствует формированию способности аргументированно воспринимать речь. Владение искусством ведения дискуссий развивает ответственное отношение к словам, что является важным требованием для современного специалиста. В классическом понимании дискуссия представляет собой обсуждение вопроса в группе, направленное на поиски истины и согласование различных точек зрения. Разногласия и противоречия неизбежны, однако способность к нахождению компромисса является важным навыком в профессиональной деятельности. Дискуссия направлена не на спор ради спора, а на поиск взвешенных решений, основанных на логике и аргументации. Это коллективный процесс, позволяющий уточнить позиции участников и прийти к объективному выводу. Одной из важных характеристик дискуссии является ее аргументированность. Эффективность обсуждения зависит от логической последовательности доводов, умения формулировать и защищать свою точку зрения. В современных условиях наблюдается растущий интерес к вопросам аргументации, поскольку владение культурой дискуссии становится необходимым навыком для широкой аудитории. Изучение логики и аргументации включает элементы психологии мышления, социальной психологии и теории познания. Аргументация — это искусство, требующее как теоретических знаний, так и практических умений. Теория аргументации, зародившаяся еще во времена Аристотеля, сочетает в себе логические и риторические подходы: логика ориентирована на формальные правила вывода, а риторика — на убеждение аудитории. В процессе дискуссии необходимо уметь логично выстраивать мысли, давать аргументированные ответы и четко формулировать свою позицию. Это требует высокой

культуры мышления и знания основных принципов логики. Развитие навыков аргументации способствует эффективному взаимодействию, помогает защищать свою точку зрения и принимать обоснованные решения.

Исследования ряда ученых позволили выделить различные виды организации учебной дискуссии, которые могут осуществляться как в устной, так и в письменной форме.

Типы дискуссий:

1. Письменные дискуссии:

а). Форум-дискуссия, организуемая с использованием цифровых технологий.

2. Устные дискуссии:

Симпозиум (формализованное обсуждение с последовательными выступлениями);

Аквариумная дискуссия (обсуждение с выделением наблюдателей);

Обсуждение вполголоса (первоначальное обсуждение в малых группах перед общим диалогом);

Панельная дискуссия (обсуждение докладов экспертов);

Круглый стол (обмен мнениями в небольших группах);

Дискуссия-соревнование (командная форма с оценкой аргументов жюри);

Эстафета (последовательные выступления участников, передающих слово друг другу);

Пирамида (обсуждение, начиная с индивидуального анализа и постепенно расширяя группу);

Лабиринт (поэтапное обсуждение темы разными участниками).

Каждый из этих типов дискуссий обладает своими особенностями. Например, панельная дискуссия включает разделение участников на докладчиков и слушателей, где первые заранее готовят материалы, а вторые участвуют в обсуждении. В симпозиуме участники представляют свои взгляды и отвечают на вопросы аудитории. Аквариумная дискуссия проходит в несколько этапов: сначала обсуждение ведется небольшой группой, а затем все присутствующие могут оказывать влияние на процесс через записки.

Также можно выделить регламентированные и свободные формы дискуссий. В регламентированных формах (таких как «Лабиринт» или «Эстафета») порядок выступлений заранее установлен, что особенно полезно для студентов с низким уровнем подготовки. Свободные дискуссии («Круглый стол», «Симпозиум») предполагают более гибкий порядок общения, что способствует развитию навыков импровизированной речи.

3. Роль дискуссий в изучении иностранных языков

Учебные дискуссии особенно эффективны в процессе обучения иностранным языкам, так как они способствуют активному использованию языка в реальных ситуациях общения. Для студентов, начинающих участвовать в дискуссиях на иностранном языке, рекомендуется использовать более структурированные формы, такие как «Лабиринт» или «Эстафета». Эти методы помогают им постепенно развивать навыки аргументации, учиться внимательно слушать собеседника, правильно выражать согласие или несогласие, а также осваивать необходимые речевые обороты.

Таким образом, применение современных педагогических технологий, включая учебные дискуссии, в процессе обучения русского как иностранного языка способствует увеличению мотивации студентов, развитию их критического мышления и коммуникативных навыков. Кроме того, работа в микрогруппах помогает развивать навыки сотрудничества, толерантности и ответственности за результаты совместной работы.

Использованная литература:

1. Акбарова Д.А. Рахимова Ф.Ш. Формирование дискуссионных навыков и умений как компонента интерактивной компетенции у студентов неязыковых вузов. НУУ// конф.

«Русский язык как язык специальности в современном научном и образовательном пространстве» 26 декабря 2020 г.

2. Гак В.Г. Языковые преобразования. М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. – С. 190-195.

3. Акбарова Д.А. Использование метода дизайн-мышления в обучении студентов вуза // Сборник научно-практической конференции “Актуальные проблемы теории языка, лингводидактики и методики”, 2023г. Декабрь

4. Остерхоф А. Разработка и использование классных оценок. Пирсон Образование, 2003.

5. Селевко Г.К. Проблемное обучение / Г.К.Селевко // Школьные технологии.- 2006.- № 2.-С. 61- 65

6. Канке В.А. Электронный учебник "Философия" 2001, стр.27-28. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://elibrary.bsu.az/books_200/N_41.pdf

7. Ливингстоун К. Ролевые игры в обучении иностранным языкам. – М., Высшая школа, 1988.

8. Саримсакова Г. М. (2025). Преимущества дистанционного образования в преподавания РКИ в вузах. *Вестник науки*, 1(2 (83)), 368-376.

9. Узакова, М. Х., & Саримсакова, Г. М. (2020). МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ РАБОТЫ НАД СТИЛЯМИ РЕЧИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В УЗБЕКСКОЙ ШКОЛЕ. *Вестник науки*, 4(10), 14-21.

10. Chernova, N. (2025). Описание фразеологических словарей, содержащих фразеологические единицы, выражающие эмоции и чувства человека. *Nordic_Press*, 7(0007).